

NUTQ MADANIYATI ORQALI HUQUQIY MUNOSABATLARDA SAMARALI ALOQANI TA'MINLASH MEXANIZMLARI

Nafisa ESHONKULOVA Nazar qizi

Yuriskonsult

nafisa.eshankulova@mail.ru

Annotatsiya. *Yuridik nutq madaniyati doimiy ravishda rivojlanib boradigan jarayon bo'lib, huquqshunosning kasbiy vakolatining ajralmas qismi hamda huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashning eng muhim vositasidir. Uning rivojlanishi adolat sifatini oshirishga, qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlashga yordam beradi. Ushbu maqolada huquqiy madaniyatni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi.*

Kalit so'zlar: huquqiy madaniyat, huquqshunoslik, huquqiy tizim, yuridik munosabat.

Kirish

Hozirgi vaqtda huquqshunoslarga kasbiy nutq madaniyati huquqiy munosabatlarni o'rnatishda o'ta muhimdir. Huquqiy munosabatlarda samarali aloqa adolatning asosidir. Bu huquqiy normalarni aniq tushunishni ta'minlaydi, asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi va huquqiy tizimga ishonchni mustahkamlaydi.

Nutq madaniyati, fikrni aniq ifoda etish vositasi sifatida, bu jarayonda asosiy rol o'ynaydi. Nutq nafaqat til vositasida shaxs fikrini, tuyg'ularini, axborotni, so'z va

gaplar orqali ifodalash jarayoni, balki tildan foydalanishga kelganda kommunikativ va ijtimoiy-huquqiy ma'nodir.

Huquqshunoslar uchun esa, nutq bu kasbiy kommunikatsiyaning asosiy vositasi bo'lib o'z ichiga aniqlik va ravshanlik, mantiqiylik va dallilarga asoslanganlik, yuridik terminalogiyani huquqiy qo'llash, qonun tilini puxta bilish kabi hususiyatlarni o'z ichiga oladi. Huquqiy nutq madaniyati huquqshunosning professional faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan kommunikativ ko'nikmalar majmuidir. U yuristga o'z fikrlarini aniq, qisqa va ta'sirchan ifodalash, huquqiy masalalarni tushuntirish, muzokaralar olib borish va sudda ishtirok etish imkonini beradi.

Natija va mulohazalar

Yuridik munosabatlardagi nutq madaniyati-bu huquqshunos(advokat)ga o'ziga xos terminologiyadan foydalangan holda va kasbiy muloqotning axloqiy me'yorlariga rioya qilgan holda o'z fikrlarini oo'zaki va yozma ravishda ravshan, aniq va ishonchli ifoda etishga imkon beradigan bilim va ko'nikmalar majmui. Bu nafaqat til me'yorlarini bilishni, balki nutqni muayyan vaziyatga, auditoriyaga va aloqa maqsadlariga moslashtirish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Huquqiy munosabatlarda samarali muloqot-bu o'zaro tushunishga erishish, asosli qarorlar qabul qilish va qonuniylikni saqlashga qaratilgan huquqiy munosabatlar ishtirokchilari (*sudyalar, advokatlar, prokurorlar, jarayon taraflari va boshqalar*) o'rtasida ma'lumot almashish jarayoni. Huquqiy munosabatlarda nutqning asosiy vazifalari bu huquqiy axborotni to'g'ri yetkazish, qonunlarni izohlash, nizoli vaziyatlarni yechish va ishonchli kommunikatsiyani o'rnatshdir.

Nutq madaniyati huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. U quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi:

Tilning aniqligi va o'ziga xosligi, to'g'ri va aniq ishlatilishi: Yuridik nutqda har bir so'z va iboraning aniq ma'nosi bo'lishi kerak. Murakkab yuridik

tushunchalarni oddiy va tushunarli tilda tushuntirish qobiliyati yurist uchun juda muhimdir.

Huquqiy atamalardan foydalanish: har bir atama noaniqlikni istisno qiladigan va huquqiy nutqning aniqligini ta'minlaydigan qat'iy belgilangan ma'noga ega;

Hissiy rangning yo'qligi: huquqiy nutq ob'ektiv va xolis bo'lishi kerak, shuning uchun baholash hukmlari va hissiy jihatdan rang-barang so'z boyliklaridan qochish kerak.

Aniq jumlar tuzilishi: mantiqiy tuzilgan jumlar ma'lumotni tushunish va idrok etishni osonlashtiradi.

Taqdimotning izchilligi;

Qat'iy argumentatsiya: har bir tezis dalillar va qoidalarga havolalar bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak;

Ketma-ket taqdimot: fikrlar mantiqiy ketma-ketlikda bayon qilinishi kerak, bu esa fikrlash jarayonini kuzatishni osonlashtiradi.

Tilning mantiqiy qurilmasi: sabab-oqibat munosabatlarini ko'rsatadigan so'zlar va iboralar bayonotning turli elementlari o'rtasida mantiqiy aloqani o'rnatishga imkon beradi. Yuridik muammolarni tahlil qilish va ularning yechimlarini izlashda mantiqiy fikrlash qobiliyati asosiy omildir. Yurist o'z fikrlarini izchil va mantiqiy tarzda bayon etishi kerak.

Nutqni tinglovchilarga moslashtirish qobiliyati:

Huquqiy savodxonlik darajasini hisobga olish: keraksiz murakkab atamalar va konstruktsiyalardan qochib, nutqni tinglovchilarning huquqiy tayyorgarligi darajasiga moslashtirish kerak.

Huquqiy normalarni bilish: Yuridik nutq madaniyati huquqiy normalarni chuqur bilishga asoslangan. Yurist qonunlar, kodekslar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni yaxshi bilishi va ulardan to'g'ri foydalana olishi kerak.

Auditoriyani hisobga olish: Yuridik nutqning samaradorligi auditoriyani hisobga olishga bo'liq. Yurist o'z nutqini tinglovchining bilim saviyasi, manfaatlari va psixologik xususiyatlariga moslashtirishi kerak.

Notiqlik mahorati: Yaxshi tayyorlangan nutq ham notiqlik mahoratisiz samara bermaydi. Yuristning ovozi, ifodasi, harakatlari va vizual taqdimoti tinglovchiga ta'sir etishi kerak.

Psixologik xususiyatlarni hisobga olish: ma'lumotni yetkazishning eng samarali usulini tanlash uchun tinglovchilarning hissiy holati va individual xususiyatlarini hisobga olish kerak, ya'ni psixologik moslashuvini.

Axloq va xushmuomalalik, ksbiy etika me'yorlariga rioya qilish: yuridik kasb yuqori darajadagi javobgarlikni o'z ichiga oladi, shuning uchun hamkasblar, mijozlar va sud bilan muloqotda axloqiy me'yorlarga rioya qilish kerak.

Raqibga hurmat bilan munosabatda bo'lish: hatto qattiq tortishuv sharoitida ham raqibga va uning pozitsiyasiga hurmat bilan munosabatda bo'lish kerak.

Huquqiy munosabatlarning turli sohalarida nutq madaniyatining roli:

Sud majlislari: huquqshunos(advokat)larning aniq va ravshan nutqi ishni ob'yektiv ko'rib chiqishga va adolatli qaror qabul qilishga yordam beradi.

Shartnoma munosabatlari: shartlarni aniq va to'g'ri shakllantirishga asoslangan to'g'ri tuzilgan shartnoma, nizolar xavfini minimallashtiradi.

Mijoz(fuqaro)larga maslahat: huquqshunos(advokat)ning murakkab huquqiy masalalarni aniq va tushunarli tarzda tushuntirish qobiliyati mijoz(fuqaro)ning ishonch darajasini oshiradi.

Ifodaning ravshanligi va aniqligi: tushunarli va aniq atamalardan foydalanish, noaniqlikning yo'qligi.

Taqdimotning mantiqiyligi: fikrlarni izchil va asosli taqdim etish, sabab-oqibat munosabatlariga rioya qilish.

Nutqning dolzarbligi: aloqa holati va qabul qiluvchiga muvofiq uslub va soʻz boyligini tanlash.

Axloq: xushmuomalalik me'yorlariga rioya qilish, suhbatdoshga hurmat bilan munosabatda boʻlish.

Nutq madaniyati orqali samarali aloqani ta'minlash mexanizmlariga esa:

Maxsus terminologiyadan foydalanish: huquqiy atamalardan aniq foydalanish tushunmovchiliklarning oldini oladi va huquqiy normalarni talqin qilishning bir xilligini ta'minlaydi.

Taqdimotning qat'iy mantig'i: faktlar, dalillar va xulosalarning izchil taqdimoti savolning mohiyatini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Matnning aniq tuzilishi: matnni kirish, asosiy qism va xulosaga aniq ajratish, sarlavhalar va pastki sarlavhalardan foydalanish ma'lumotni idrok etishni osonlashtiradi.

Grammatika va tinish belgilariga rioya qilish: to'g'ri yozilgan matn yanada professional taassurot qoldiradi va tushunishni yaxshilaydi.

Faol tinglash: suhbatdoshni diqqat bilan tinglash, aniq savollar berish va uning nuqtai nazarini hisobga olish qobiliyati.

Oo'zaki bo'lmagan aloqa vositalari: yuz ifodalari, imo-ishoralar, intonatsiya oo'zaki xabarni ta'kidlashi yoki to'ldirishi mumkin.

Yuridik nutq madaniyatining ahamiyatiga toxtaladigan bo'lsak u o'z ichiga quydagilarni qamrab oladi:

Huquqiy xizmatlar sifatini oshirish: Yuridik maslahatlarni aniq va tushunarli tarzda tushuntirish mijozlarning ishonchini ortadi va ular bilan uzoq muddatli hamkorlikni ta'minlaydi.

Sud jarayonida muvaffaqiyat qozonish: Yaxshi tayyorlangan va ta'sirchan nutq sudya va hakamlarni ishontirishga yordam beradi.

Muzokaralarda samarali ishtirok etish: Muzokaralarda yurist o'z manfaatlarini himoya qilish va kelishuvlarga erishish uchun nutq madaniyatidan foydalanadi.

Jamoda samarali ishlash: Yuristlar jamoa bo'lib ishlashlari kerak bo'ladi. Yaxshi rivojlangan nutq madaniyati jamoadagi munosabatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Yuridik nutq madaniyatini rivojlantirish uchun nimalar qilish kerak?

Adabiyotlarni o'qish: Yuridik adabiyotlarni o'qish orqali huquqiy terminologiyani boyitish va nutqni takomillashtirish mumkin.

Amaliyotda qo'llash: Har bir imkoniyatdan foydalanib, yuridik nutq madaniyatini amaliyotda qo'llash muhimdir.

Trening va seminarlarda qatnashish: Maxsus treninglar va seminarlar yuristlarga nutq madaniyatini rivojlantirish uchun qimmatli ko'nikmalarni beradi.

O'z ustida ishlash: Doimiy ravishda o'z ustida ishlash va yangi bilimlarni egallash muhimdir.

Xulosa qilib aytganda yuridik nutq madaniyati – bu doimiy ravishda rivojlanib boradigan jarayondir, huquqshunosning kasbiy vakolatining ajralmas qismi hamda huquqiy munosabatlarda samarali aloqani ta'minlashning eng muhim vositasidir. Uning rivojlanishi adolat sifatini oshirishga, qonuniylik va qonun ustuvorligini mustahkamlashga yordam beradi. Har bir yurist o'z nutqi ustida ishlash orqali professional faoliyatida katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin.

FOIDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Pardaev M. X. huquqiy psixologiya. - T.: Akademiya, 2020.
2. S. A. Qosimova.S. yurisprudentsiyada aloqa nazariyasi. - T.: Universitet, 2019.
3. A. Xojiev.P. huquqiy psixologiya. - T.: Akademiya, 2018.

4. Mirziyoyev Sh.M. ta'lim va madaniy nutq huquqi. - T. O'afur Rabom, 2017.
5. Abdullaev K. A. nutqning asosiy madaniyati. - T.: Universitet, 2015.
6. Alekseev S. S. huquq nazariyasi. - M.: Norma, 2010 Yil.
7. Vasilev A. N. Ritorika: so'z san'ati. M.: Prospekt, 2007 Yil.
8. Novikov I. B. advokatning kasbiy etikasi. M.: Yurist, 2005.

MECHANISMS OF ENSURING EFFECTIVE COMMUNICATION IN LEGAL RELATIONS THROUGH SPEECH CULTURE

Nafisa ESHONKULOVA Nazar kizi

Abstract. *Legal speech culture is a constantly developing process, an integral part of the professional competence of a lawyer and the most important means of ensuring effective communication in legal relations. Its development helps to improve the quality of justice, strengthen legality and the rule of law. This article analyzes the methods of developing legal culture.*

Keywords: legal culture, jurisprudence, legal system, legal relations.